

FILIPINO SA IBA'T IBANG DISIPLINA

Isang Pananaliksik na Iniharap kay:

Prof. Arci V. Manangan

Mga Mananaliksik:

Jorquia, Brian D.

Letada, Jenny A.

Macalutas, Alexa Nicole S.

Palen, Nicole M.

Pietro, Laurence

Tupino, Melrose

MARKETING MANAGEMENT 2-B

**"Tradisyonal at Modernong Paggamit ng Sining at Panitikan sa Mag-aaral at Guro ng
Departamentong College of Architecture at Fine Arts (CAFA) sa Pagpapalakas ng Wikang**

Filipino"

Isang Kwantitatibong Pananaliksik na iniharap ng mga Mag-aaral ng BSBA MM – 2B ng

Eulogio “Amang” Rodriguez Institute of Science and Technology

Bilang Bahagi ng Pagtupad sa mga Kahingian sa Asignaturang Filipino sa Iba’t Ibang Disiplina

Mga Mananaliksik:

Jorquia, Brian D.

Letada, Jenny A.

Macalutas, Alexa Nicole S.

Palen, Nicole M.

Pietro, Laurence

Tupino, Melrose

SY: 2025-2026

Abstrak

Ang pag-aaral na ito ay isinagawa upang suriin ang epekto ng digital na pagbabasa at modernong teknolohiya sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino. Layunin nitong matukoy ang antas ng paggamit ng mga digital na kagamitan sa

pagbabasa, ang persepsyon ng mga mag-aaral hinggil sa pagiging epektibo nito, at ang kaugnayan nito sa kanilang akademikong pagganap. Gumamit ang pananaliksik ng deskriptibo-korelasyonal na disenyo at tinipon ang datos sa pamamagitan ng talatanungan (questionnaire) na sinagutan ng mga piling respondente. Ang nakalap na datos ay sinuri gamit ang angkop na estadistikal na pamamaraan tulad ng mean at t-test. Ipinakita ng resulta na may makabuluhang epekto ang digital na pagbabasa sa interes, pag-unawa, at motibasyon ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino. Batay sa kinalabasan ng pag-aaral, inirerekomenda ang wastong integrasyon ng digital na materyales sa pagtuturo upang higit na mapahusay ang kasanayan at kaalaman ng mga mag-aaral sa wika at panitikan.

I. PANIMULA

Sa mabilis na pag-unlad ng makabagong panahon, isang malaking hamon kung paano mapapanatili ang paggamit ng Wikang Filipino sa iba't ibang larangan, lalo na sa sining at panitikan. Ang wikang Filipino ay hindi lamang isang kasangkapan ng komunikasyon, kundi isang salamin ng pagkakakilanlan at kultura ng bansa. Subalit, sa paglaganap ng paggamit ng wikang banyaga at teknolohiya, unti unting nababawasan ang paggamit nito sa mga institusyong pang edukasyon. Ayon kay Peñeda (2021), ilan sa mga mungkahing gawain upang mapaunlad ang pagtuturo ng wika at panitikan ay nakatuon sa paglinang ng kasanayan ng mga guro, pagbuo ng mga kagamitang pampagtuturo, at paggamit ng mga gawaing pampagkatuto na may kaugnayan sa teknolohiya.

Ang mga epekto ng modernisasyon at globalisasyon sa sistema ng edukasyon ng isang bansa ay masusing pinag-aaralan sa antas ng makro. Kung paano nakakaapekto ang mga pagbabagong ito sa mga guro at mag-aaral sa mga paaralan ay maaaring makita sa isang mas maliit na antas. Sa mini-mikro na antas, sinusuri kung paano nakakatulong o nakakahadlang ang mga modernong tool at teknolohiya sa pag-aaral ng Filipino at panitikan.

Ang pagpapabuti ng kultura ng pag-aaral at pananaliksik ay patuloy na isyu, ayon kay De Jesus (2023). Ang pagbuo ng mga programa na nagsusulong sa intelektwalisasyon ng wika at pagpapalakas ng pagtuturo ng Filipino bilang asignatura at bilang isang bahagi ng ating pambansang identidad ay nananatiling mahalaga, sa kabila ng katotohanan na ang mga mag-aaral ay maaaring matuto sa iba't ibang paraan.

Sa pangkalahatan, ang layunin ng pag-aaral na ito ay tuklasin ang mga diskarte, taktika, at pagbabago upang mapabuti ang pagtuturo at paggamit ng Filipino sa sining at panitikan sa konteksto ng makabagong teknolohiya at globalisasyon. Sa pamamagitan nito, inaasahang mapanatili ng mga mag-aaral ang kanilang pagpapahalaga sa kanilang sariling wika at kulturang Pilipino, na mahalaga sa patuloy na pag-unlad ng bayan.

Ang sining at panitikan ay mahalagang bahagi ng pagkatao at kultura ng bawat Pilipino. Sa pamamagitan ng mga ito, naipapahayag natin ang ating damdamin, ideya, at mga karanasan sa buhay. Ang sining ay sumasalamin sa malikhaing pag-iisip ng tao, habang ang panitikan ay naglalarawan ng ating kasaysayan, kaugalian, at tradisyon. Ang Wikang Filipino naman ang nagsisilbing tulay upang maipahayag ang mga ito sa paraang mas nauunawaan at mas napapahalagahan ng mga mamamayan.

Sa Departamentong CAFA (College of Architecture and Fine Arts), nakikita kung paano ginagamit ng mga mag-aaral ang sining at panitikan bilang daluyan ng kanilang ideya at pagkamalikhain. Sa tradisyonal na paraan tulad ng pagpipinta, paggawa ng iskultura, at sa modernong paraan gaya ng digital art at graphic design, naipapahayag nila ang kanilang damdamin at pagkakakilanlan. Sa ganitong paraan, naipapakita rin nila ang pagpapahalaga sa Wikang Filipino bilang bahagi ng kanilang sining.

Layunin ng pag-aaral na ito na alamin kung paano ginagamit ng mga mag-aaral sa Pilipinas, Sa Manila at Departamentong CAFA sa Earist ang sining at panitikan,

tradisyonal man o moderno, bilang paraan ng pagpapalakas at pagpapalaganap ng Wikang Filipino sa larangan ng edukasyon at sining.

II. METODOLOHIYA

Ang pag-aaral na ito ay gagamit ng descriptive method kung saan ang mga mananaliksik ay ipapaliwanag at ilalarawan ang mga datos na nakalap. Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng disenyo ng pananaliksik na survey upang mapag-aralan at masuri ang Kabisaan ng Tradisyonal at Modernong Paggamit ng Sining at Panitikan sa Magaaral at Guro ng Departamentong College of Architecture at Fine Arts (CAFA) sa Pagpapalakas ng Wikang Filipino. Ang pag-aaral na ito ay magaganap sa Nagtahan, Sampaloc, Manila. Gayunman, ang mga materyal para sa survey ay gagawin na ngayon sa pamamagitan ng harapang panayam (face – to – face survey).

III. KINALABASAN AT TALAKAYAN

Populasyon at Paraan ng Pagpili ng mga Respondante

Ang mga kalahok sa pananaliksik na ito ay ang mga mag-aaral at guro na nasa Departamentong College of Architecture and Fine Arts (CAFA) na kasalukuyang at opisyal na naka-enrol sa taong panuruan 2025 - 2026 ng Eulogio “Amang” Rodriguez Institute of Science and Technology. Bibigyan ng bawat estudyante ng talatanungan o survey questionnaire upang malaman ang kanilang mga indibidwal na opinyon. Ang mga mag-aaral at guro na ito ang siyang bibigyang pansin ng mga mananaliksik dahil sila ang makapagbibigay ng mga kasagutan ukol sa Tradisyonal at Modernong Paggamit ng Sining at Panitikan sa Mag-aaral ng Departamentong College of Architecture at Fine Arts (CAFA)sa Pagpapalakas ng Wikang Filipino.

Talahanayan 1

Talahanayan 1

Population and Sampling

Respondante	N	n	%
Mag-aaral	1000	35	3.50
Guro	15	15	100.0
Total	1015	50	4.93

Ipinakita sa Talahanayan 1 ang populasyon at sample ay ang sumusunod: 35 o 3.50 porsyento para sa mga mag-aaral at 15 o 100 porsyento para naman sa mga guro.

Ayon sa Talahanayan bilang 1, base sa pinapakita ng datos, sumasang-ayon ang mga turista sa paggamit ng katutubong wika sa impormasyon dahil nakakatulong ito upang mas maintindihan ang bawat detalye sa Intramuros, lalo na't ito ay isang makasaysayang lugar. Pinapahiwatig nito na mahalagang maunawaan ng mga turista ang bawat impormasyon na kanilang nababasa at naririnig. Bukod dito, ang paggamit ng katutubong wika ay nagbibigay-daan upang mas maging malinaw at madaling maunawaan ng mga turista ang kahalagahan ng bawat lugar sa Intramuros. Sa ganitong paraan, mas napapalalim ang kanilang kaalaman at pagpapahalaga sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Dagdag pa rito, nagiging mas personal at makabuluhan ang karanasan ng mga turista dahil nakaka-relate sila sa lokal na wika at kultura. Nakakatulong din ito upang maipakita ang natatanging identidad ng komunidad at mas maiparamdam ang pagkakaiba at kagandahan ng bawat pasyalan. Bukod sa pagpapahusay ng karanasan ng turista, ang tamang paggamit ng katutubong wika ay nakapagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng mga lokal at ng mga bisita. Samakatuwid, nagiging kasangkapan ito hindi lamang sa edukasyon kundi pati na rin sa promosyon ng kultura at turismo. Sa pangkalahatan, ang paggamit ng wika bilang instrumento sa turismo ay isang epektibong paraan upang mapanatili at mapalago ang kaalaman at pagpapahalaga sa makasaysayang pook. Ang resulta ng pag-aaral ay malinaw na nagpapakita na ang katutubong wika ay may mahalagang papel sa pagpapalakas ng kultural na turismo. Bukod sa pagpapalalim ng karanasan at kaalaman ng mga turista, nakakatulong din ito sa pagpapalakas ng lokal na identidad at kultura. Ang paggamit ng Filipino at iba pang katutubong wika ay nagiging tulay sa mas epektibong komunikasyon sa pagitan ng mga turista at lokal na komunidad.

Talahanayan 2

Mga Respondante ng Pananaliksik

Respondante	n	%
Mag-aaral	35	70.00
Guro	15	30.00
Total	50	100.00

Ipinakikita sa Talahanayan 2 ang distribusyon ng mga respondente ng pananaliksik. Sa kabuuang 50 respondente, 35 o 70.00 porsyento ay mga magaaral, samantalang 15 o 30.00 porsyento ay mga guro.

Talananayan 3

Pagpapalakas ng Katutubong Wika at Pagsusuri sa Kultural na Turismo sa Intramuros

1.1 Antas ng Kultural na Pagpapahalaga

	<i>Lokal</i>		<i>Banyaga</i>		<i>Composite</i>		<i>Rank</i>
	<i>WM</i>	<i>VI</i>	<i>WM</i>	<i>VI</i>	<i>WM</i>	<i>VI</i>	
1.Nakikita ko ang Intramuros bilang isang lugar na nagtataguyod at nagpapahalaga sa sarili nitong wika at kultura.	4.41	LSA	3.77	SA	4.10	SA	4
2.Ang paggamit ng Katutubong Wika ay nagpapataas sa tingin ko sa pambansang identidad ng Pilipinas.	4.46	LSA	3.69	SA	4.08	SA	4
3.Mas naeengganyo akong suportahan ang lokal na sining at produkto dahil sa pagpapahalaga sa Katutubong Wika.	4.48	LSA	3.62	LSA	4.05	SA	5
4.Ang mga programa sa Intramuros ay epektibong nagpapakita ng kultura sa pamamagitan ng Katutubong Wika.	4.35	LSA	3.69	SA	4.02	SA	4
5.Ang mga Katutubong Wika ay dapat gamitin bilang pangunahing wika sa mga pagdiriwang at events sa Intramuros.	4.14	SA	3.77	SA	3.96	SA	4
Overall Weighted Mean	3.47	SA	3.71	SA	4.04	LSA	

Ayon sa Talananayan 3, sumasang-ayon ang mga manlalakbay na matuto pa tungkol sa katutubong wika at makipag-ugnayan sa mga sining at produkto ng Intramuros upang magkaroon ng higit na pag-unawa at paggalang sa kulturang Pilipino. Ipinagmamalaki ng mga lokal at turista ang kanilang mga natatanging produkto at sining, at ang mga wikang banyaga ay tumutulong sa pagpapalaganap ng mensahe nang mas malawak. Ipinapakita rin nito na ang paggamit ng katutubong wika ay humahantong sa isang mas mahusay na pag-unawa sa kasaysayan, sining, at iba pa sa Intramuros Experience.

Talananayan 4

Mga Respondante base sa Kasarian

	Mag-aaral		Guro		Composite	
	f	%	f	%	f	%
Lalaki	16	45.71	9	60.00	25	50.00
Babae	19	54.29	6	40.00	25	50.00
Total	35	100.00	15	100.00	50	100.00

Ipinakikita sa Talahanayan 4 ang distribusyon ng mga respondente batay sa kasarian. Sa kabuuang 50 respondente, 25 o 50.00 porsyento ay mga lalaki at 25 o 50.00 porsyento ay mga babae.

Presentasyon, Pagsusuri, at Interpretasyon ng Datos

Sub-Problem No 1. Paano sinusuri ng mga estudyante ang tradisyunal at modernong sining at panitikan pagpapalakas ng Wikang Filipino batay sa mga sumusunod na baryabol:

1.1. Paggamit ng Tradisyonal

Talahanayan 5

Paggamit ng tradisyonal sining at panitikan sa pagpapalakas ng wikang Filipino

Tungkol sa paggamit Tradisyonal

	Mag-aaral		Guro		Composite		Rank
	WM	VI	WM	VI	WM	VI	
Gumagawa ng sariling online content (hal. Video, podcast, digital art) na nagtatampok ng kulturang Pilipino.	3.24	N	3.28	N	3.26	N	1.5
2. Nagbabahagi ng mga post o artikulo tungkol sa pop culture ng Pilipinas.	3.6	N	3.72	N	3.66	S	4 A
3. Ang mga memes at social media trends na nasa wikang Filipino ay nakakatulong na mas maging fluent sa wika.	3.76	SA	3.84	SA	3.80	S	3 A
4. Ginagamit ang tradisyonal na sining bilang paraan ng pagpapahayag ng aking pagka-Pilipino.	4.20	SA	4.20	SA	4.20	S	1 A
5. Mahalaga sa akin ang pagbisita sa mga museo at cultural centers upang makita ang mga tradisyonal na gawaing sining.	4.20	SA	4.20	SA	4.20	S	2 A
Overall Weighted Mean	3.80	N	3.80	SA	3.82	S	A

Legend:

Range	Scale
5	4.20-5.00
4	3.40-4.19
3	2.60-3.39
2	1.80-2.59
1	1.00-1.79

Verbal Interpretation

Lubos na Sumasang-ayon
Sumasang-ayon
Neutral
Hindi sumasang-ayon
Hindi lubos na sumasang-ayon

Symbol

LSA
SA
N
HS
HLSA

Ipinapakita sa talahanayan 5 ang antas ng paggamit ng mga kalahok sa mga tradisyonal na pamamaraan ng pangangalaga sa kultura. Ipinapakita nito ang weighted mean (WM), verbal interpretation (VI), at ranggo mula sa dalawang grupo (Cafa at Cbpa), gayundin ang composite score. Batay sa mga resulta, ang pinakamataas na aytem ay ang paggamit ng tradisyonal na sining bilang paraan ng pagpapahayag ng pagkaPilipino (WM = 4.20; SA), na nanguna sa ranggo. Sinundan ito ng pagbisita sa mga museo at sentro ng kultura (WM = 4.20; SA). Ang pinakamababang resulta ay ang paglikha ng online na nilalaman na nagtatampok ng kulturang Pilipino, na nakatanggap lamang ng interpretasyong “Neutral” (WM \approx 3.26). Sa kabuuan, ang Overall Weighted Mean = 3.82 ay nagpapakita na sumasang-ayon ang mga respondente na ang mga tradisyonal na pamamaraan ay mahalaga at aktibo pa rin sa pagpapanatili ng kulturang Pilipino.

Talahanayan 6

Paggamit ng modernong sining at panitikan sa pagpapalakas ng wikang Filipino

Tungkol sa paggamit ng Moderno

	Mag-aaral		Guro		Composite		Rank
	WM	VI	WM	VI	WM	VI	
1. Gumagawa ng sariling online content (hal. video, podcast, digital art) na nagtatampok ng kulturang Pilipino.	3.36	N	2.96	N	3.16	N	5
2. Nagbabahagi ng mga post o artikulo tungkol sa pop culture ng Pilipinas.	3.72	SA	3.24	N	3.48	SA	4
3. Ang mga memes at social media trends na nasa wikang Filipino ay nakakatulong na mas maging fluent sa wika	4.12	SA	3.92	SA	4.02	SA	3
4. Gumagamit ng mga software o digital tools para lumikha ng sining na may temang kultural.	4.36	LSA	4.00	SA	4.18	SA	2
5. Mas naiintindihan at na-a-appreciate ang panitikan kapag ito ay nasa format ng e-book o online story.	4.96	LSA	3.64	SA	4.30	SA	1
Overall Weighted Mean	4.10	SA	3.60	SA	3.83	SA	

Legend:

<i>Range</i>	<i>Scale</i>	<i>Verbal Interpretation</i>	<i>Symbol</i>
5	4.20-5.00	Lubos na Sumasang-ayon	LSA
4	3.40-4.19	Sumasang-ayon	SA
3	2.60-3.39	Neutral	N
2	1.80-2.59	Hindi sumasang-ayon	HS
1	1.00-1.79	Hindi lubos na sumasang-ayon	HLSA

Tinatalakay sa talahanayan 6 ang mga modernong paraan ng paggamit at pagpapalaganap ng kulturang Pilipino, kabilang ang digital content, software, e-books, at pop culture. Ang item na may pinakamataas na ranggo dito ay ang mas mataas na pag-unawa at pagpapahalaga sa panitikan kapag ito ay nasa mga digital na format tulad ng mga e-book at online na kwento (Composite WM = 4.30; Rank 1). Sinusundan ito ng paggamit ng software o digital tools sa paglikha ng sining na may temang pangkultura (WM = 4.18; Rank 2). Ang pinakamababang marka ay para sa paglikha ng online na nilalaman na tumatalakay sa kulturang Pilipino, na nagpakita ng antas na "Neutral" mula sa magkabilang grupo (Composite WM = 3.16). Sa pangkalahatan, ang Overall Weighted Mean = 3.83, na may verbal na interpretasyon ng Sang-ayon, ay

nagpapakita na ang mga tumutugon ay positibong tumatanggap ng mga modernong pamamaraan para sa pagpapanatili at pagpapalaganap ng kultura.

1.3 Epekto sa Wika

Talahanayan 7

Paggamit at epekto ng tradisyonal at modernong sining at panitikan sa pagpapalakas ng wikang Filipino

Tungkol sa Epekto sa Wika

	<u>Mag-aaral</u>		WM	<u>Guro</u>		<u>Composite</u>		Rank
	WM	VI		VI	WM	VI	VI	
1. Ang paghahalo ng Tagalog at Ingles (Taglish) sa modernong sining ay nagpapahina sa wikang Filipino.	3.24	N	3.64	SA	3.44	SA	5	
2. Ang mga tradisyonal na panitikan ay mahalaga sa pagpapanatili ng 'purong' anyo ng wikang Filipino.	3.72	SA	4.16	SA	3.94	SA	4	
3. Ang modernong platform ay nagbibigay ng pagkakataon para maging mas inclusive ang wika sa iba't ibang dialect.	4.12	SA	4.20	SA	4.16	SA	3	
4. Ang digital content ay nakaka-engganyo ng mas maraming tao na gumamit ng wikang Filipino sa pang-araw-araw na usapan.	4.36	LSA	4.32	SA	4.34	SA	1	
5. Dahil sa modernong sining, mas natututo maging malikhaing sa paggamit ng mga salitang Filipino.	3.96	SA	4.36	SA	4.16	SA	2	
Overall Weighted Mean	3.88	SA	4.13	SA	4.00	SA		

Legend:

<i>Range</i>	<i>Scale</i>	<i>Verbal Interpretation</i>	<i>Symbol</i>
5	4.20-5.00	Lubos na Sumasang-ayon	LSA
4	3.40-4.19	Sumasang-ayon	SA
3	2.60-3.39	Neutral	N
2	1.80-2.59	Hindi sumasang-ayon	HS
1	1.00-1.79	Hindi lubos na sumasang-ayon	HLSA

Sinusuri sa talahanayan 7 ang epekto ng tradisyonal at modernong sining sa wikang Filipino. Ang pinakamataas na marka ay para sa digital content na naghihikayat sa mga tao na gumamit ng Filipino sa pang-araw-araw na pag-uusap (Composite WM = 4.34; Rank 1). Ipinapakita nito na ang mga online platform ay may malaking impluwensya sa pagpapalawak ng paggamit ng wika. Ang sumunod na pinakamataas na marka ay para sa mas malikhaing paggamit ng Filipino dahil sa makabagong sining (WM = 4.16; Rank 2) at para sa pagsasama ng mga modernong plataporma para sa iba't ibang diyalekto (WM = 4.16; Rank 3). Ang pinakamababang

marka ay para sa pahayag na pinahina ng Taglish ang wikang Filipino, na nakatanggap lamang ng "Neutral" hanggang "Agree" na rating (Composite WM = 3.44; Rank 5). Sa kabuuan, ang Overall Weighted Mean = 4.00, na may verbal na interpretasyon ng Sang-ayon, ay nagpapahiwatig na ang mga respondente ay may positibong pananaw sa epekto ng modernong sining sa pagpapalakas at paggamit ng wikang Filipino.

1.4 Pagpili ng Pamamaraan

Talahanayan 8

Paggamit at pagpili ng pamamaraan ng tradisyonal at modernong sining at panitikan sa pagpapalakas ng wikang Filipino

Tungkol sa pagpili ng pamamaraan

	<u>Mag-aaral</u>		<u>Guro</u>		<u>Composite</u>		<u>Rank</u>
	<u>WM</u>	<u>VI</u>	<u>WM</u>	<u>VI</u>	<u>WM</u>	<u>VI</u>	
1. Mas gustong panoorin ang isang tradisyonal na stage play tungkol sa kasaysayan kaysa isang vlog tungkol dito.	3.84	SA	3.88	SA	3.86	SA	5
2. Ang modernong online campaign ay mas mabilis na nakakaabot sa mga tao at mas cost-effective.	4.04	SA	4.04	SA	4.04	SA	4
3. Ang pinakamahusay na paraan para ipalaganap ang kultura ay ang pagsasama ng tradisyonal at modernong sining.	4.12	SA	4.32	LSA	4.22	LSA	3
4. Mas pinipili ang mga platform na madaling gamitin sa pagbabahagi ng mga kaalaman sa wika.	4.32	LSA	4.24	LSA	4.28	LSA	2
5. Ang mga face-to-face na cultural workshops ay mas nagbibigay ng hands-on at memorable na karanasan.	4.48	LSA	4.28	LSA	4.38	LSA	1
Overall Weighted Mean	4.16	SA	4.15	SA	4.15	SA	

Legend:

<i>Range</i>	<i>Scale</i>	<i>Verbal Interpretation</i>	<i>Symbol</i>
5	4.20-5.00	Lubos na Sumasang-ayon	LSA
4	3.40-4.19	Sumasang-ayon	SA
3	2.60-3.39	Neutral	N
2	1.80-2.59	Hindi sumasang-ayon	HS
1	1.00-1.79	Hindi lubos na sumasang-ayon	HLSA

Ipinapakita sa talahanayan 8 ang mga paraan na ginamit at ang mga kagustuhan ng mga respondente para sa pagpapalaganap ng kultura. Batay sa mga resulta, ang pinakamataas na aytem ay ang pahayag na ang "face-to-face cultural workshops ay nagbibigay ng higit na hands-on at di-malilimutang karanasan" (Composite WM = 4.38; LSA), na nangunguna sa ranggo. Ito ay nagpapahiwatig na ang personal na pakikipag-ugnayan ay mahalaga pa rin para sa pag-aaral at pagpapahalaga sa kultura. Ang susunod na pinakamataas na pahayag ay "Ang mga platform na madaling gamitin para sa pagbabahagi ng kaalaman sa wika ay mas gusto" (Composite WM = 4.28; LSA). Ang pinakamababang resulta ay "Mas gusto kong manood ng tradisyonal na stage play tungkol sa kasaysayan kaysa sa isang vlog tungkol dito," na nakakuha ng score (Composite WM = 3.86; SA). Sa kabuuan, ang Overall Weighted Mean = 4.15 ay nagpapakita na sumasang-ayon ang mga respondente sa kahalagahan ng mga pamamaraang nakapaloob sa talahanayan. **1.5**

Suporta sa Filipino

Talahanayan 9

Paggamit at suporta sa tradisyonal at modernong sining at panitikan sa

pagpapalakas ng wikang Filipino

Tungkol sa suporta sa Filipino

	Mag-aaral		Guro		Composit e	Rank
	WM	VI SA	WM	VI SA	VI SA	
					WM	
2. Ang aking mga kaibigan na makilahok sa mga cultural activities (tradisyonal man o moderno)	4.08	SA	3.80	SA	3.94	SA 2
3. Sapat ang exposure na natatanggap ng wikang Filipino sa modernong curriculum ng EARIST.	3.80	SA	3.88	SA	3.84	SA 4
4. Magbigay ng financial o volunteer na tulong para sa mga proyekto ng pagpapalaganap ng kultura.	3.72	SA	3.48	SA	3.60	SA 5
5. Suportahan ang mga Filipino artists at writers na gumagamit ng kanilang sariling wika.	4.48	LSA	4.24	LS A	4.36	SA 1

Tungkol sa pagkalat ng gawa

5. Ang online network upang makahanap ng mga partner sa paggawa ng cultural projects. 4.32 LSA 4.00 SA 4.16 SA 3

Overall Weighted Mean 4.24 N **4.00** SA 4.12 SA

Legend:

Range	Scale	Verbal Interpretation	Symbol
5	4.20-5.00	Lubos na Sumasang-ayon	LSA
4	3.40-4.19	Sumasang-ayon	SA
3	2.60-3.39	Neutral	N
2	1.80-2.59	Hindi sumasang-ayon	HS
1	1.00-1.79	Hindi lubos na sumasang-ayon	HLSA

WM	Mag-aaral	VI	Guro		Rank		
			VI	Composite WM			
1.	Ang mga modernong platform ay nagbibigay ng pagkakataon sa unknown artists na maipakita ang kanilang Filipino-themed na gawa.	4.44	LSA	3.96	SA 4.20	LSA	1
2.	Mas mabilis makita at makalat ang aking mga digital content kumpara sa tradisyonal na display o performance.	4.08	SA	3.96	SA 4.02	SA	5
3.	Ang mga tradisyonal na anyo ng sining ay may mas matagal na shelf-life at hindi madaling makalimutan.	4.20	LSA	3.92	SA 4.06	SA	4
4.	Ang viral content sa social media ay isang epektibong paraan upang agad na makilala ang kultura ng Pilipinas sa buong mundo.	4.20	LSA	4.16	SA 4.18	SA	2

Ipinapakita sa talahanayan 10 ang iba't ibang paraan ng pagpapalaganap ng trabaho gamit ang iba't ibang platform. Batay sa mga resulta, ang pinakamataas na aytam ay ang pahayag na "Ang mga modernong plataporma ay nagbibigay ng pagkakataon para sa mga hindi kilalang artista na ipakita ang kanilang gawang may temang Filipino." (Composite WM = 4.20; LSA), na nangunguna sa ranking. Ipinapahiwatig nito na ang mga modernong platform ay mahalaga sa pagbibigay ng mga pagkakataon para sa mga bagong artist. Ang susunod na pinakamataas na pahayag ay "Ang viral na nilalaman sa social media ay isang mahusay na paraan upang agad na ipakilala ang kultura ng Pilipinas sa mundo." (Composite WM = 4.18; SA). Ang

pinakamataas na resulta ay "Ang aking digital na nilalaman ay mas nakikita at mas mabilis na kumalat kumpara sa mga tradisyonal na pagpapakita o pagtatanghal" na nakuha (Composite WM = 4.02; SA). Sa pangkalahatan, ang Overall Weighted Mean = 4.12 ay nagpapakita na ang mga respondent ay sumasangayon sa iba't ibang paraan ng pagpapalaganap ng trabaho gamit ang ibang mga platform.

Talahanayan 11

Buod ng “Tradisyonal at Modeernong Sining at Panitikan sa Mag-aaral at Guro ng College of Fine Arts and Architecture (CAFA) ng Eulogio “Amang” Rodriguez Institute of Science and Tenchnology (EARIST)

1.Paggamit ng Tradisyonal	4.20	LSA	4.20	LSA	4.20	LSA	1
2.Paggamit ng Moderno	4.30	LSA	4.18	LSA	4.24	LSA	2
3.Epekto sa Wika	4.34	SA	4.16	SA	4.25	LSA	3
4.Pagpili ng Pamamaraan	4.38	LSA	4.28	SA	4.33	LSA	4
5.Suporta sa Filipino	4.36	LSA	4.20	LSA	4.28	LSA	5
6.Pagpili ng Gawa	3.36	LSA	3.16	LSA	3.21	LSA	6
Grand Mean	3.92	LSA	4.12	LSA	4.02	LSA	

Legend:

<i>Range</i>	<i>Scale</i>	<i>Verbal Interpretation</i>	<i>Symbol</i>
5	4.20-5.00	Lubos na Sumasang-ayon	LSA
4	3.40-4.19	Sumasang-ayon	SA
3	2.60-3.39	Neutral	N
2	1.80-2.59	Hindi sumasang-ayon	HS
1	1.00-1.79	Hindi lubos na sumasang-ayon	HLSA

Ipinapakita ng pagsusuri na sa paggamit ng tradisyonal na sining, nangunguna ang paggamit nito bilang paraan ng pagpapahayag ng pagka-Pilipino at pagbisita sa mga museo at cultural centers, na may composite weighted mean na 4.20. Sa kabilang banda, ang paglikha ng sariling online content tungkol sa tradisyonal na sining ay may pinakamababang marka na 3.26. Sa modernong sining, pinakamataas ang

pagpapahalaga sa panitikan sa digital na format na may 4.30 at sa paggamit ng software o digital tools sa paggawa ng sining na may 4.18, samantalang pinakamababa ang paggawa ng sariling online content tungkol sa kulturang Pilipino na may 3.16. Sa epekto sa wika, nakapokus ang mga estudyante sa positibong impluwensya ng digital content sa paggamit ng Filipino sa pang-arawaraw na usapan 4.36 at sa pagiging malikhain sa paggamit ng wika 4.16. Sa pagpili ng pamamaraan, nangunguna ang face-to-face cultural workshops 4.38 at ang madaling gamitin na digital platforms 4.28. Sa aspeto ng suporta sa Filipino at pagkalat ng gawa, mataas ang pagkilala sa pagsuporta sa Filipino artists at writers 4.36 at sa modernong platform para sa mga bagong artista 4.20. Sa kabuuan, ang mga resulta na mula 3.16 hanggang 4.34 ay nagpapakita na sumasang-ayon at aktibo ang mga estudyante sa pagpapanatili at pagpapalaganap ng kulturang Pilipino gamit ang tradisyonal at modernong pamamaraan.

Sub-Problem No. 2 - Mayroon bang makabuluhang pagkakaiba sa pagsusuri ng tradisyonal at modernong sining at panitikan sa mga estudyante sa pagpapalakas wikang Filipino?

Talahanayan 12

Paghahambing na pagtatasa ng mag-aaral at guro

Legend: 0.05 level of significance

Tulad ng inilarawan sa Talahanayan 12, ang mga nakalkulang t-values ay ang mga sumusunod: Paggamit ng Tradisyonal na may 0.0334, Ang Paggamit ng Moderno na may 0.384, Epekto ng Wika na may 0.175, Pagpili ng Pamamaraan na may 0.005, Suporta sa Filipino na may 0.141, Pagpili ng Gawa na may 0.162.

Kaya ang hypothesis ay tinanggap.

Indicator	Mag-aaral		Guro		d f	critical value	t- value	Decision	Interpretation
	WM	SD	WM	SD					
1. Paggamit ng Tradisyonal	3.80	0.1688	3.85	0.1467	21	1.676	0.034	Tanggap Ho	Hindi Makabuluhan
2. Paggamit ng Moderno	4.10	0.3749	3.55	0.1979	21	1.676	0.384	Tanggap Ho	Hindi Makabuluhan
3. Epekto Wika sa	3.88	0.1824	4.14	0.0837	21	1.676	0.175	Tanggap Ho	Hindi Makabuluhan
4. Pagpili ng Pamamaraan	4.16	0.0616	4.15	0.0347	21	1.676	0.005	Tanggap Ho	Hindi Makabuluhan
5. Suporta sa Filipino	4.02	4.1277	3.82	0.0789	21	1.676	0.141	Tanggap Ho	Hindi Makabuluhan
6. Pagpili ng Gawa	4.24	0.0188	4.00	0.0088	21	1.676	0.162	Tanggap Ho	Hindi Makabuluhan

Sub-Problem No. 3 - Ano ang mga suliraning kinakaharap ng mga mag-aaral at guro ng departamentong CAFA sa paggamit ng tradisyonal at modernong sining at panitikan sa pagpapalalas ng wikang Filipino?

Talahanayan 13

Mga suliraning kinakaharap ng mag-aaral at guro

	Mag-aaral		Guro		Composite		Rank
	VI	WM	VI	VI	VI		
	SA		SA		SA		

WM

WM

modernong platform.

2. Limitadong badyet o espasyo para sa mga tradisyonal na 4.12 pagtatanghal o cultural events sa paaralan. SA 3.60 SA 3.86 SA 3

3. Hindi sapat na online na materyales o resources tungkol sa 3.44 kulturang Pilipino.	SA	3.64	SA	3.54	SA	5	
4. Mababang interes ng ibang mag-aaral sa mga tradisyonal na anyo ng 4.12 sining at panitikan.	SA	3.96	SA	4.04	SA	1	
5. Nahihirapan akong makahanap ng balanse sa 4.16 pagitan ng tradisyonal at modernong pamamaraan.	SA	3.60	SA	3.88	SA	2	
6. Problema sa authenticity (katotohanan) at 4.28 misinformation tungkol sa kultura sa social media.	LSA	3.68	SA	3.98	SA	5	
7. Kakulangan ng suporta mula sa administrasyon ng EARIST sa mga 4.32 digital cultural projects.	LSA	3.72	SA	4.02	SA	4	
8. Hindi pantay na access a teknolohiya at 4.20 internet, na nagpapahirap sa pag-abot sa lahat ng mag-aaral.	LSA	3.88	SA	4.04	SA	3	
9. Ang saturation (dami) ng non- Filipino content sa social 4.28 media ay nagpapalabas na hindi relevant ang kulturang Filipino.	LSA	3.80	SA	4.04	SA	2	
10. Kakulangan ng trainers or mentors na may 4.44 kasanayan sa paggamit ng modernong teknolohiya at tradisyonal sa sining nang sabay.	LSA	3.88	SA	4.16	SA	1	
Overall Weighted Mean		4.09	SA	3.74	SA	3.91	SA

Legend:

<i>Range</i>	<i>Scale</i>	<i>Verbal Interpretation</i>	<i>Symbol</i>
5	4.20-5.00	Lubos na Sumasang-ayon	LSA
4	3.40-4.19	Sumasang-ayon	SA
3	2.60-3.39	Neutral	N
2	1.80-2.59	Hindi sumasang-ayon	HS
1	1.00-1.79	Hindi lubos na sumasang-ayon	HLSA

1. Kakulangan ng kaalaman sa tamang paggamit ng wikang Filipino sa	3.60	3.64	3.62	4
--	------	------	------	---

Ipinapakita sa Talahanayan 13 inihahambing ng talakayang ito ang antas ng pagtanggap o epekto ng mga respondente mula sa CBPA at CAFA sa 10 natukoy na isyu tungkol sa pangangalaga at pagtataguyod ng kultura at wikang Filipino. Pangkalahatang Daloy ng Data - Ang mga CAFA WM ay mula 3.44 hanggang 4.44,

na karamihan ay nasa antas na "Malamang na Sumasang-ayon (LSA)" — na nagpapahiwatig ng mas malakas na pagkilala sa lahat ng isyu. - Ang mga CBPA WM ay mula 3.60 hanggang 3.96, na karamihan ay nasa antas na "Sang-ayon (SA)" — mas mababang antas ng pagtanggap ng mga isyu kaysa sa CAFA.

Sub-Problem No. 4 - Batay sa mga natuklasan ng pag-aaral, anong aspeto ang paggamit ng tradisyonal at modernong sining at panitikan sa pagpapalakas ng wikang Filipino?

Sining at Panitikan sa CAFA: Tradisyonal at Modernong Paraan para Palakasin ang Filipino	
Introduksyon	Sa mabilis na pag-unlad ng makabagong panahon, mahalaga na mapanatili ang paggamit ng Wikang Filipino, lalo na sa sining at panitikan. Ang wikang Filipino ay hindi lamang kasangkapan ng komunikasyon, kundi salamin ng kultura at pagkakakilanlan ng bansa. Sa Departamentong CAFA, ang mga magaaral at guro ay gumagamit ng tradisyonal at modernong sining—mula sa

	<p>pagpipinta, iskultura, digital art, hanggang graphic design—bilang paraan ng pagpapahayag ng damdamin at ideya. Sa pamamagitan nito, naipapalakas at napapahalagahan ang Wikang Filipino sa akademya at malikhaing larangan.</p>
<p>Ano ang Tradisyonal at Modernong Paggamit ng Sining at Panitikan?</p>	<p>Tradisyonal na Sining at Panitikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pagpipinta, iskultura, tula, dula, at iba pang likhang-kamay. • Ginagamit upang ipahayag ang damdamin, kasaysayan, at tradisyon. • Halimbawa: paggawa ng mural na may Filipino na tema, pagsusulat ng tula sa Filipino. <p>Modernong Sining at Panitikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Digital art, graphic design, video art, at iba pang online-based na likha. • Nagbibigay-daan sa mas malawak na audience at mabilis na komunikasyon. • Halimbawa: paggawa ng digital poster o social media content sa wikang Filipino.
<p>Kahalagahan</p>	<p>Mahalaga ang pag-aaral na ito sa mga magaaral at guro ng CAFA dahil nagbibigay ito ng mas malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng Wikang Filipino sa sining at panitikan. Sa pamamagitan ng tradisyonal at modernong malikhaing gawain, mas napapahalagahan ng mga mag-aaral ang sariling wika at kultura at nahihikayat</p>

	<p>silang ipahayag ang kanilang damdamin at ideya sa Filipino.</p> <p>Para sa administrasyon, nagsisilbi itong gabay sa pagbuo ng mga programang pinagsasama ang tradisyonal at modernong sining upang palakasin ang paggamit ng wika sa edukasyon at malikhaing proyekto. Sa pananaliksik, nagbibigay ito ng karagdagang kaalaman sa ugnayan ng sining, panitikan, at wika sa konteksto ng makabagong teknolohiya. Sa huli, nakakatulong ito sa lipunang Pilipino sa pagpapanatili at pagpapayaman ng ating kultura at pambansang identidad.</p>
<p>Paano Gamitin ang Sining at Panitikan sa Filipino?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 . Piliin ang Uri ng Sining <ul style="list-style-type: none"> ○ Tradisyonal: painting, sculpture, poetry. ○ Moderno: digital art, graphic design, videos. 2 . Pagpili ng Wika <ul style="list-style-type: none"> ○ Gumamit ng Filipino bilang pangunahing wika sa lahat ng likha. 3 . Pagpapahayag ng Ideya at Damdamin <ul style="list-style-type: none"> ○ Ipakita ang sariling karanasan, opinyon, o kultura. 4 . Pagbabahagi at Pagpapakalat <ul style="list-style-type: none"> ○ Tradisyonal: exhibit, classroom presentation. ○ Moderno: social media, online portfolio, digital gallery.

	<p>5. Pagsusuri at Pagpapahalaga</p> <ul style="list-style-type: none"> o Tingnan kung paano naiintindihan at napapahalagahan ng audience ang mensahe sa Filipino.
<p>Suliranin at Hamon</p>	<p>Isa sa mga suliranin ay kung paano naaaplikar ng mga mag-aaral ang iba't ibang anyo ng sining sa pagpapahayag ng damdamin at ideya sa Filipino. Kasama rin ang paraan ng pagtuturo ng guro at ang mga limitasyon sa kagamitan, kasanayan sa teknolohiya, at pagkakataon na maipakita ang kanilang likha. Ang mga hamong ito ay mahalagang matukoy upang makabuo ng mga estratehiya na magpapalakas sa paggamit ng Wikang Filipino sa malikhaing larangan.</p>
<p>Konklusyon</p>	<p>Ang paggamit ng tradisyonal at modernong sining at panitikan ay mahalaga sa pagpapalakas ng Wikang Filipino. Sa CAFA, ang mga mag-aaral at guro ay maaaring maging instrumento sa pagpapaunlad ng wika sa pamamagitan ng malikhaing pamamaraan. Sa ganitong paraan, naipapakita na ang Wikang Filipino ay buhay, makabago, at mahalaga sa kultura at edukasyon.</p>

IV. Konklusyon

Batay sa mga kinalabasan ng pag-aaral, napatunayan na may positibong pananaw ang mga mag-aaral sa paggamit ng asignaturang Filipino sa akademikong diskurso. Ipinakita ng mga resulta na nakatutulong ang Filipino sa mas malinaw na pagunawa ng mga aralin at sa pagpapahayag ng ideya ng mga mag-aaral sa loob ng akademikong konteksto.

Higit pang ipinahihwatig ng pag-aaral na ang paggamit ng Filipino bilang wika ng talakayang akademiko ay may mahalagang papel sa pagpapalakas ng interes at motibasyon ng mga mag-aaral sa pagkatuto. Sa pamamagitan ng wikang higit na nauunawaan ng mga mag-aaral, nagiging mas epektibo ang pagpapalitan ng kaalaman at mas aktibo ang kanilang partisipasyon sa klase.

Sa kabuuan, pinatutunayan ng pag-aaral ang kahalagahan ng patuloy na paggamit at pagpapaunlad ng Filipino sa larangan ng akademya. Iminumungkahi na patuloy itong isama sa mga diskurso at gawain sa akademikong institusyon upang higit na mapaunlad ang kasanayang lingguwistiko at kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral.

REFERENCES:

- Nibalvos, I. M. P. (2019). *Lipunan at panitikan: Pag-uugat ng kapilipinohan sa pagbubuo ng literaturang pambansa*. **Malay Journal**, 32(1), Artikulo 9.
<https://animorepository.dlsu.edu.ph/malay/vol32/iss1/9/>

- University of the Philippines Diliman University Council. (2018, December 10). *Panatilihin at pagyamanin ang wikang Filipino at panitikan sa kolehiyo* [Pahayag]. University of the Philippines Diliman.
<https://upd.edu.ph/panatilihin-at-pagyamanin-ang-wikang-filipino-at-panitikan-sa-kolehiyo-pahayag-ngup-diliman-university-council/>
- Monderin, C. (2021). *Emerging netspeak word choices in social media on Filipino online discourse*. Neliti.
<https://media.neliti.com/media/publications/553778-emerging-netspeak-word-choices-in-social7b162e02.pdf>
- De Jesus, L. F., Javier, N. L., & Mendiola, A. V. (2023). Programang pampananaliksik tungo sa intelektwalisasyon ng wikang Filipino. **International Journal of Multidisciplinary Educational Research and Innovation**, 1(4). <https://doi.org/10.17613/h3sc-n058>
- Darupan, J. M. D., Herminigildo, L. M., Maniego, S. C., Martinez, E. G., & Socorro, L. V. (2024). Kahalagahan ng paggamit ng wikang Filipino sa pag-aaral ng mga asignatura sa panitikan, kultura, at kasaysayan ng Pilipinas. **Ascendens Asia Singapore – Bestlink College of the Philippines Journal of Multidisciplinary Research**, 3(2).
<https://ojs.aaresearchindex.com/index.php/aasgbcpjmra/article/view/13502>
- Peñeda, M. B. (2021). Mga suliranin at lapit sa pagtuturo ng wika at panitikan sa Filipino sa mga piling paaralan sa antas tersarya. **American Journal of Humanities and Social Sciences Research**, 5(11), 24–30.
<https://www.ajhssr.com/wp-content/uploads/2021/11/D215112430.pdf>
- Siplac, G. L. (2022). Salin-suri sa mga salawikain ng mga Itawes: Isang komunikasyong dulog. **International Journal of Arts, Sciences and Education**, 3(1), 239–248.
<https://ijase.org/index.php/ijase/article/download/142/116/420>
- Cou, P. (2020). *Ang mga kautusang tungkol sa wika at ang akademikong Filipino*. Mga Araling Filipino.
<https://mgaaralingfilipino.wixsite.com/akademikongfilipino/post/ang-mga-kautusang-tungkol-sa-wikaat-ang-akademikong-filipino>